

РОЛЬ VAC-ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ТОРАКОТОМІЇ

Браїловський Богдан Юрійович
Браїловська Вероніка Василівна

Асистенти

Міжнародний гуманітарний університет
м. Одеса, Україна

Вступ. Лікування гнійно-септичних ускладнень після оперативних втручань, які супроводжувалися торакотомією – є складною хірургічною проблемою, незважаючи на досягнення сучасної хірургії. Своєчасна діагностика і раціональна хірургічна тактика лікування може стати вирішенням даної проблеми. Використання VAC-технологій в торакальній хірургії дозволяє вирішити це питання малоінвазивними методами лікування без додаткової травматизації пацієнта.

Мета роботи. Дослідити можливості VAC-терапії в лікуванні гнійно-септичних ускладнень у пацієнтів які перенесли хірургічне втручання, яке супроводжувалось торакотомією.

Матеріали та методи. Нами представлено випадок лікування пацієнта, який звернувся після лівобічної радикальної нижньої лобектомії з приводу недрібноклітинного раку легені. Через місяць після оперативного втручання за даними обстеження у пацієнта в області післяопераційної рани виникла нориця, яка мала сполучення із обмеженим осумкуванням в плевральній порожнині, в якому розвинулась емпієма (мал. 1).

Мал. 1. Нориця до лікування

За даними комп'ютерної томографії у пацієнта виявлені ознаки остеомієліту ребер. Пацієнту виконана відеоторакоскопія, санація, після чого порожнина була тампонована губкою для вакуумної терапії та підключена до VAC-апарату (мал. 2).

Мал. 2. Стан після операції

Кожні 5-7 днів виконувалась перев'язка з заміною губки на меншу за розміром до повного закриття порожнини та загоєння нориці. Також пацієнт отримував антибактеріальну терапію відповідно до бактеріологічного дослідження виділень.

Результати. За допомогою VAC-терапії було досягнуто повне закриття порожнини та нориці, загоєння рани (мал. 3), розрешення остеомієліту ребер.

Мал. 3. Рана після лікування

За даними контрольних інструментальних досліджень було констатоване повне одужання пацієнта та відсутність рецидиву.

Висновки. Застосування VAC-терапії у пацієнтів із гнійно-септичними ускладненнями після хірургічних втручань, які супроводжувалися торакотомією - є дуже перспективним методом лікування, що дозволяє уникнути додаткової травматизації, сприяє покращенню якості життя пацієнтів та потребує подальшого дослідження можливостей використання в терапії гнійно-септичних ускладнень в торакальній хірургії.